

УДК 582.682.1

Хорологический анализ рода *Euphorbia* L. Алтайской горной страны

Шестаков Илья

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, г. Барнаул,
656049, Россия

<https://orcid.org/0000-0002-8493-5617>

ilya_shes_takov@mail.ru

Хорологический анализ основан на выделении геоэлементов – групп видов растений, характеризующихся сходным типом и формой ареала. Согласно первому постулату общей теории ареалов, ареал любого вида неповторим, однако подобные и сходные ареалы были нами типизированы и выделены в виде географических элементов и типов ареала. Данная работа отражает биотический потенциал видов рода *Euphorbia*, произрастающих на территории Алтайской горной страны. Хорологическая структура рода была выполнена на основе учебного пособия «Основные понятия и термины флористики» (Юрцев и Камелин, 1991) (табл. 1).

Некоторые представители рода *Euphorbia* являются сорными растениями с высокой экологической амплитудой и широким ареалом обитания. По всему умеренному поясу Евразии распространены два вида рода – *E. esula* L. и *E. virgata* Waldst. Естественный ареал обитания обоих видов – трансевроазиатский темперентный, однако они образуют инвазии в Северной Америке (Croizat, 1945; Liu et al., 2023), на борьбу с которыми уходит множество материальных затрат. Заносными для территории Северной Америки также являются трансевроазиатский суббореальный *E. helioscopia* L., евро-западносибирский *E. uralensis* Fisch. ex Link. и евро-средиземноморский *E. cyparissias* L. (Radcliffe-Smith, 1989; Mosyakin, 2008; Xu et Deng, 2017).

E. helioscopia и *E. cyparissias*, помимо прочего, представляют собой адвентивные для территории Большого Алтая виды. Адвентивным для территории АГС также является североамериканский *E. marginata* Pursh.

Трансазиатский температурный ареал обитания характерен и для *E. pseudochamaesyce* Fisch. et Mey., входящий в адвентивную флору Европы (Croizat, 1940). Широкий ареал обитания свойственен еще одному представителю рода – *E. caesia* Kar. et Kir., произрастающему на территории Восточной Европы, Западной и Южной Сибири и Монголии.

Оставшиеся представители рода *Euphorbia* распределены по двум геоэлементам: Восточно-древнесредиземноморский и Сибирско-монгольский.

Восточно-древнесредиземноморский геоэлемент включает в себя виды, произрастающие в восточной части Древнесредиземноморского флористического царства.

Для Восточно-древнесредиземноморского геоэлемента характерны следующие типы ареалов:

1. Алтае-Тянь-Шанский тип ареала насчитывает 7 представителей рода (*E. jaxartica* Prokh., *E. latifolia* С.А. Mey., *E. rapulum* Kar. et Kir., *E. blepharophylla* С.А. Mey., *E. lamprocarpa* (Prokh.) Prokh., *E. pachyrrhiza* Kar. et Kir. и *E. alatavica* Boiss.) составляет 17,9% от общего числа видов.

2. Восточно-древнесредиземноморский – характерен для секции *Herpetorrhizae*, в состав которой входят два вида, заходящие на территорию АГС восточной границей своего ареала: *E. turczaninowii* Kar. et Kir. и *E. inderiensis* Less.

3. Алтае-Джунгарский – входят два субэндемичных вида, произрастающих на территории Алтайской горной страны и Джунгарского Алатау: *E. soongarica* Boiss. и *E. buchtormensis* С.А. Mey.

4. Центральнокзахстанско-Алтае-Тянь-Шанский – *E. humilis* С.А. Mey.

5. Центральнокзахстанско-Алтайский (*E. subamplexicaulis* Kar. et Kir., *E. andrachnoides* Schrenk и *E. distincta* StscheGLEEW).

Сибирско-монгольский геоэлемент объединяет ареалы обитания, характерные для территории Сибири и Монголии.

1. Западносибирско-саяно-монгольский – *E. subcordata* C.A. Mey.
2. Сибирский – *E. pilosa* L. и *E. borealis* Baikov.
3. Западносибирский – *E. microcarpa* Prokh. и *E. rossica* P. Smirn.
4. Алтае-саянский – виды, которые встречаются на территории Алтае-Саянской горной системы – *E. jennisseiensis* Baikov, *E. sajanensis* Baikov и *E. tshuiensis* (Prokh.) Serg.

Эндемиками Алтайской горной страны являются: *E. rupestris* C.A. Mey, *E. macrorhiza* C.A. Mey., *E. kalbaensis* Baikov, *E. alpina* C.A. Mey, *E. altaica* C.A. Mey., *E. saurica* Baikov.

Таблица 1

Хорологическая структура рода *Euphorbia* Алтайской горной страны

Тип ареала	Число видов	Процент от общего числа видов (39)
Трансъевроазиатский темперентный	2	5,1%
Трансъевроазиатский суббореальный	1	2,5%
Евро-средиземноморский	1	2,5%
Североамериканский	1	2,5%
Евро-западносибирский	1	2,5%
Трансазиатский темперентный	1	2,5%
Восточноевропейско-западно-южносибирско-монгольский	1	2,5%
Восточно-древнесредиземноморский геоэлемент		
Восточно-древнесредиземноморский	2	5,1%
Алтае-Тянь-Шанский	7	17,9%
Алтае-Джунгарский	2	5,1%
Центральнокзахстанско-Алтае-Тянь-Шанский	1	2,5%
Центральнокзахстанско-Алтайский	3	7,7%
Всего:	15	38,4%
Сибирско-монгольский геоэлемент		
Западносибирско-саяно-монгольским	1	2,5%
Сибирский	2	5,1%
Западносибирский	2	5,1%
Алтае-саянский	3	7,7%
Алтае-монгольский	2	5,1%
Всего:	10	25,6%

Эндемики		
Алтайский	6	15,3%

Анализ хорологической структуры рода на территории АГС показал высокий уровень эндемизма – 15,3%.

Среди молочаев Алтайской горной страны достаточно много плюрирегиональных видов, которые в большинстве своём являются сорными растениями – 17,9%.

Первое место по количеству видов занимает Восточно-древнесредиземноморский геоэлемент – 15 видов (38,4%). В его состав входит один из самых многочисленных типов ареала – Алтае-Тянь-Шанский, насчитывающий 7 видов и 17,9%, что подтверждает высокий уровень влияния горных систем Средней Азии на формирование видового разнообразия рода *Euphorbia* на территории АГС.

Сибирско-монгольский геоэлемент насчитывает 10 видов (25,6%). К.С. Байков считал, что генезис секций *Holophyllum* и *Tulocarpa*, виды, которые были отнесены к этой секции сейчас входят в состав более обширной секции *Helioscopia*, проходил в горах Южной Сибири и Маньчжурии, а дифференциация секции *Esula* проходила в зональной степи и лесостепи Западной Сибири и Забайкалья (Байков, 2007).

После результатов молекулярно-филогенетических исследований и объединения в одну секцию *Helioscopia* ранее разделяемых по разным секциям однолетних (секция *Helioscopia*) и многолетних (секция *Tulocarpa*) растений, мы придерживаемся мнения, что генезис секции *Helioscopia* связан не только с горными системами Южной Сибири и Маньчжурии, но также и горными системами Средней Азии. Генезис секции *Holophyllum*, на наш взгляд, происходил на территории горных систем Средней Азии и Южной Сибири.

Благодарности. Исследование проведено в рамках Госзадания (проект No FZMW-2023-0008).

Библиографический список

1. Юрцев Б.А., Камелин Р.В., Основные понятия и термины флористики. Пермь: Изд-во Перм. ун-та. – 1991. – 80 с.
2. Croizat L. *Euphorbia Esula* in North America // The American Midland Naturalist. – 1945. – Vol. 33. – № 1. – P. 231–243.
3. Liu C., Groff T., Anderson E., Brown C., Jr J., Paulow L., Bennett J. Effects of the invasive leafy spurge (*Euphorbia esula* L.) on plant community structure are altered by management history // NeoBiota. – 2023. – №81. – P. 157–182. DOI:[10.3897/neobiota.81.89450](https://doi.org/10.3897/neobiota.81.89450)
4. Radcliffe-Smith A. The Taxonomy of North American Leafy Spurge // Proc. VII. Symp. Biol. Contr. Weeds, 6–11 March 1988, Rome, Italy. – 1989. – P. 417–424.
5. Mosyakin, A. S. Invasive plants in North America: a view from Ukraine // Biodiversity: Research and Conservation. – 2008. – № 9–10. – P. 11–18. DOI:[10.14746/biorc.2008.9-10.3](https://doi.org/10.14746/biorc.2008.9-10.3)
6. Xu, Z., Deng, M. Euphorbiaceae. In: Identification and Control of Common Weeds: Volume 2 // Springer, Dordrecht. – 2017. – P. 660–677.
7. Croizat L. New and critical Euphorbiaceae from Eastern tropical Asia // Journal of the Arnold Arboretum – 1940. – Vol. 21. – № 4. – P. 490–510.
8. Байков К.С. Молочай Северной Азии. – Новосибирск: Наука. – 2007. – 362 с.